

Нечітайло Ірина¹

Email: nechit@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0656-0370>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19512356>

Практики психологічної резильєнтності українців в умовах затяжної війни (на прикладі цивільного населення Харківщини)

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Повномасштабна війна, що розгорнулася на території нашої країни з початком повномасштабного вторгнення Росії, поставила суспільство в таку сильну залежність від психічного та психологічного станів населення, від особливостей проявів цих станів, що тепер відповідні прояви та особливості аж ніяк не можуть ігноруватися соціологами.

Розуміння такої залежності знаходить предметне втілення, наприклад, у актуальних опитуваннях щодо стресових станів населення України, які систематично проводяться Інститутом соціології національної академії наук України та іншими дослідницькими соціологічними центрами (Українське суспільство в умовах війни. Рік 2024, 2024). Результати цих досліджень дають науково обґрунтоване розуміння того, що відбувається з населенням, яким є рівень дистресу, які категорії, з якими соціально-демографічними та іншими характеристиками найбільше потерпають від дистресу, які категорії складають найбільшу зону ризику тощо.

Від того, які стани переважають, залежить здатність суспільства вистояти, витримати, боротися і перемогти. Від того, які з них проявляють себе у якості тенденцій, залежить здатність соціологів прогнозувати динаміку соціальних процесів і сучасного суспільства в цілому в умовах війни та повоєнному майбутньому.

З урахуванням вищевикладеного, актуальності набуває використання в соціології такого терміну як «психологічна резильєнтність населення», а разом із тим соціологічна концептуалізація та емпіричні дослідження того явища / стану, що стоїть за цим терміном.

Психологічна резильєнтність – це здатність особистості зберігати в несприятливих ситуаціях стабільний рівень психологічного та фізичного функціонування, виходити з таких ситуацій без стійких порушень, успішно адаптуючись до несприятливих змін (Meadows et al., 2015, p. 11; Resilience, 2018).

В контексті проблематики соціальних потрясінь (війн, епідемій, стихійних лих тощо) використовується термін «соціальна резильєнтність» (Adger, 2000, p. 347; Keck et al. 2000, p. 7; Saja et al., 2021, p. 797). Саме цей

¹ Доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ.

термін найчастіше згадується соціологами, адже акцентує увагу на здатності інституцій та соціальних систем функціонувати в умовах потрясіння, а також на механізмах прорахунку ризиків для цих інституцій і систем.

Водночас слід зауважити, що соціальна резильєнтність – це саме про системи та інституції, а не про стан певних соціальних груп або населення в цілому. Якщо ми говоримо про важливість та актуальність для сучасної соціології дослідження психічного стану населення, відслідковування динаміки певних показників цього стану в умовах затяжної війни, то тут слід використовувати саме термін «психологічна резильєнтність» й досліджувати відповідний стан.

У попередніх своїх наукових працях ми вже писали про те, що на теоретико-методологічному рівні виділяються наступні чинники резильєнтності (які, до речі, цілком можна розглядати як універсальні, тобто релевантні для визначення відповідного стану як індивідів й соціальних груп, так і соціальних інституцій та систем):

- 1) здатність швидко вирішувати проблеми, спричинені подіями, що справляють гостро негативний вплив;
- 2) доброзичливе ставлення, позитивні, конструктивні стосунки;
- 3) розвиток власної «системи підтримки»;
- 4) здатність робити реалістичні плани, готовність слідувати цим планам;
- 5) плекання надії, позитивне бачення майбутнього;
- 6) плекання цінностей.

Якщо уважно подивитися на наведений вище перелік, можна переконатися, що, по суті, він символізує практики, які є характерними для резильєнтних індивідів, груп, спільнот тощо.

На рівні емпіричних досліджень, існує низка методик, що дозволяють виміряти психологічну резильєнтність, визначити її рівень, дослідити ті чи інші показники (Опитувальник професійної життєстійкості О. Кокуна; Тест-опитувальник «Самооцінка життєстійкості» (модифікація опитувальника Форверга на контактність Т. О. Ларіної) та ін.). Найбільш часто вживаною є Шкала резильєнтності Коннора-Девідсона-10 (Кокун, 2024, с. 26). Саме цю шкалу ми застосовували як частину інструментарію дослідження стану психічного здоров'я цивільного населення Харківщини, ініційованого й реалізованого дослідницькою групою кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ. Дві хвили дослідження реалізовані у 2023 та 2024 рр. (n=730 та n=543 відповідно; вибірки нерепрезентативні, польовий етап – листопад кожного року).

Онову інструментарію дослідження склали психодіагностичні методики (валідизовані та верифіковані). Порівняно з 2023 роком, у 2024 інструментарій було удосконалено, а також доповнено новими методиками – для перевірки деяких гіпотез, висунутих за результатами дослідження 2023 р.

Разом зі Шкалою резильєнтності Коннора-Девідсона-10, до інструментарію дослідження у 2024 році також увійшли такі методики: Модифікована шкала суб'єктивного благополуччя БіБіСі (The modified BBC subjective well-being scale (BBC-SWB); P. Pontin, M. Schwannauer, S. Tai, & M.

Kinderman; адаптація Л. М. Карамушки, К. В. Терещенко, О. В. Креденцер) (Карамушка та ін., 2022); Опитувальник нервово-психічного напруження (Нечітайло, 2024); Шкала самооцінки проявів посттравматичного стресового розладу (Методика PCL-5) (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, 2023); Опитувальник копінг-стратегій (скорочена форма; CSI-SF, С. Addison, В. CampbellJenkns, D. Sarpong et al. 2007) (Addison et al., 2007).

В цих матеріалах, враховуючи їх специфіку та вимоги щодо обсягу, тезово представимо лише основні результати отримані за Шкалою резильєнтності Коннора-Девідсона-10. Розподіл респондентів за рівнями резильєнтності представлено на рис. 1.

Рисунок 1. Розподіл респондентів за рівнями резильєнтності (n=543, у %)

Таким чином, ми бачимо, що більш ніж 56% респондентів мають середній та вище за середній рівень резильєнтності. Водночас великою є частка тих, хто має низький та нижче за середній рівень, що може свідчити про психологічне, емоційне та фізичне виснаження.

Одномірний розподіл за окремими показниками резильєнтності дозволив пересвідчитися, що найбільш виразно проявляє себе здатність адаптуватися до змін, здатність долати усі труднощі, що трапляються, здатність швидко відновлюватися після хвороби або труднощів, сприйняття себе як сильної людини.

Проведений факторний аналіз дозволив пересвідчитися, що показники резильєнтності найбільше пов'язані із такими показниками суб'єктивного благополуччя, як: задоволеність собою та своїми досягненнями (0,69); задоволеність собою як особистістю (0,66); наявність мети в житті (0,62); впевненість у власних думках та переконаннях (0,57); відчуття спроможності зростати й розвиватися як особистість (0,52).

Безумовно, вищенаведені дані не є вичерпними, а психологічна резильєнтність українців в умовах затяжної війни, відповідні показники й практики потребують окремого, більш детального дослідження. Тим не менш, представлені дані свідчать про певні важливі тенденції: на тлі перманентного стресу, який переживає цивільне населення Харківщини протягом трьох років повномасштабного вторгнення, переважно характерною є здатність зберігати більш-менш стабільний рівень психологічного та фізичного функціонування, успішно адаптуватися до несприятливих змін; водночас, значна частина

населення вже втратила здатність «чинити опір», помітно проявляє себе психологічне, емоційне та фізичне виснаження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Карамушка Л., Терещенко К., Креденцер О. Адаптація на українській вибірці методик «The Modified BBC Subjective Well-being Scale (BBC-SWB)» та «Positive Mental Health Scale (PMH-scale)». Організаційна психологія. Економічна психологія, 2022. № 3-4(27). С. 85–94.
2. Кокун О. М. Діагностика професійної життєстійкості та психофізіологічної стійкості: методичні рекомендації. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2024. 58 с.
3. Нечитайло І. С. Адаптація україномовної версії психодіагностичної методики «Опитувальник нервово-психічної напруги»: оцінка внутрішньої узгодженості та конструктивної валідності. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2024. Том 35 (74). № 5. С. 36–43. DOI <https://doi.org/10.32782/2709-3093/2024.5/06>.
4. Українське суспільство в умовах війни. Рік 2024: Колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член.-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, член.-кор. НАН України, д. соц. н. С. Дембіцького. Київ : Інститут соціології НАН України, 2024. 450 с.
5. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. PCL – шкала самооцінки наявності ПТСР. URL <https://surl.li/uszjci>.
6. Addison C., Campbell-Jenks B., Sarpong D., Kibler J., Singh M., Dubbert P. Psychometric evaluation of Coping Strategies Inventory Short-Form (CSI-SF). *International journal of environmental research and public health*. 2007. Vol. 4(4). 289–295.
7. Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364. Retrieved from <http://surl.li/hhxap>
8. Keck, M., & Sakdapolrak, P. (2013). What is social resilience? Lessons learned and ways forward. *Erdkunde*, 67(1), 5–19. Retrieved from <http://surl.li/hhxbg>
9. Meadows, S. O., Miller, L. L., & Robson S. (2015). Airman and Family Resilience: Lessons from the Scientific Literature. U.S. locations include *Santa Monica, California* : RAND Corporation. 98 p. Retrieved from <http://surl.li/hhxbd>
10. Resilience. (2018). *APA Dictionary of Psychology*. Retrieved from <http://surl.li/hhxac>
11. Saja, A. M. A., Teo, M., Goonetilleke, A. et al. (2021). A Critical Review of Social Resilience Properties and Pathways in Disaster Management. *Int J Disaster Risk Sci*, 12, 790–804. doi: 10.1007/s13753-021-00378-y